

И.В. Александров

член Национального союза журналистов Украины
г. Житомир

ИСТОРИЯ КИПЯЧЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Революция 1917 г. повлияла на историю монашества Православной церкви нашего отечества. Политика государства сводила институт монашества к постепенному исчезновению. Поэтому для нас представляет немалый интерес история монастырей, образовавшихся в эпоху уничтожения монашества. Одной из таких обителей был Спасо-Преображенский (ныне именуется Казанским) мужской монастырь Киевской епархии, находившийся в урочище Кипячем в пяти километрах от с. Чоповичей Малинской волости Радомышльского уезда. Его основание приходится на годы гражданской войны XX ст., а семнадцатилетняя деятельность – на годы советской власти.

Исторический период, в который существовал монастырь, пагубно повлиял на сохранность документов, позволяющих нам описать историю монашеского общежития. Пришлось начинать исследовательскую работу со сбора воспоминаний местных жителей, которые гласят, что в 1911 г. в роднике урочища Кипячего найдена была чудотворная икона Божией Матери Казанской. После этого события воды источника стали целебными. Слава о нём разошлась далеко за пределы Киевской губернии, и из Санкт-Петербурга прислали синодальную комиссию, которая подтвердила факт чудесного явления иконы и исцеления людей и приняла решение основать на этом месте монастырь [1, 17]. Другая версия говорит, что монахи произвольно стали селиться возле источника – и таким образом образовался монастырь. Наша работа в архивах не подтвердила ни одну из этих версий. Существует ещё одно утверждение, что обитель в Кипячем была скитом Киево-Печерской лавры. Однако документы Лавры опровергают и эту версию. Удалось только достоверно установить, что в 1915 г. приостановлено строительство часовни в честь Казанской иконы Божией Матери на источнике в урочище Кипячем [2, 26].

Невозможно найти в архивах документы монастыря, существовавшего в годы законодательного запрета деятельности не только монастырей, но и самой Церкви. Нам удалось найти только один церковный документ, который написан от лица религиозной общины “Св. Казанской церкви в урочище “Кипячее” при селе Чоповичи, Малинского округа, Киевской губернии” [2, 26]. В 1923 г. община обратилась в Киевский губликвидком с просьбой предоставить им предметы религиозного культа для совершения богослужения, приложив список необходимых предметов. Детальный анализ списка позволяет с уверенностью говорить, что обращение было составлено монахами, но от лица церковной общины. К такой улов-

ке им пришлось прибегнуть потому, что в 1923–1924 гг. насельникам монастырей запретили входить в состав приходских общин даже монастырских храмов.

В годы гражданской войны работал Киевский епархиальный совет, архив которого, как мы надеялись, прольёт свет на обстоятельства зарождения обители. Однако наши поиски не увенчались успехом. Учитывая административную реформу двадцатых годов и то, что монахи, как правило, подвергались репрессиям, мы обратились к документам государственного Житомирского областного архива, благодаря чему нам и удалось в значительной степени описать историю Кипяченской обители.

Спасо-Преображенский монастырь основан летом 1917 г. игуменом Константином (Чоповским), монархистом с. Чоповичей Кириченко Максимом Петровичем и крестьянами окрестных сёл [3, 3]. Что побудило их так поступить? Ответ мы находим в работе лугинского краеведа Анании Бовсуновского. Шла война за отечество, и православные чоповчане решили, что для защиты от врага-супостата “надо посвятить себя непрестанной молитве” – создать монастырь [4]. Монастырь построили на земле Кириченко Максима Петровича, который, как мы полагаем, владел ею до самого своего ареста [3, 2]. Именовалась обитель в честь Преображения Господня [5, 21]. В народе же она получила название по местности, где располагалась – Кипяченский монастырь. Строительство начинается с работ по завершению возведения Казанской часовни над источником. Днём монахи и послушники работали, а утром и вечером молились Богу [6, 88]. Немного выше от источника, на земле М.П. Кириченко, построили несколько общежитий и деревянную церковь в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, “которая блестела на солнце свежей смолой и жестяной кровлей” [4; 6, 88]. Монастырскими праздниками были: десятая пятница по Пасхе в память чудесного обретения в источнике Казанской иконы Божией Матери [5, 31] и Усекновение главы Иоанна Предтечи. Из-за нехватки земли для прокормления монахи и послушники ходили по окрестным сёлам и различными ремёслами зарабатывали средства, которые распределялись на всю братию [5, 33]. Как видим, несмотря на нужду, обитель придерживалась общежительного устава. Монастырь брал из бедных семей на воспитание подростков, обучая их различным ремёслам [5, 33]. Анализ биографий насельников монастыря позволяет представить тех, кто приходил жить в обитель. Практически все монахи и послушники были из крестьянского сословия, часть из них до прихода в монастырь жили в окрестных сёлах, другая часть – жители Могилёвской или Минской губернии [3, 5; 5, 28; 7, 6]. А иеромонах Емельян (в миру – Халупин Емельян Касьянович) до 1918 г. подвизался в Спасо-Елиазаровском Великопустыньском монастыре под Псковом. После закрытия обители перешёл в Кипяченский монастырь [7, 6].

В 1921 г. 2/15 сентября на обитель напала банда из 16-ти человек. Бандиты убили игумена Константина, монаха Ираклия (Скуратовского), послушника Петра Шуку и ранили сторожа Евгения Пантелеймоновича Волкова, ограбили и сожгли монастырь [3, 5]. В местном предании это событие обросло невероятными подробностями, но мнения всех совпадают

в одном: это дело рук банды атамана Лисицы. Некоторые современные историки и краеведы утверждают, что данная бандитская группировка была структурным подразделением петлюровской армии (УНР) [8, 8]. Понадобилось немало усилий, чтобы выяснить, действительно ли существовала подобная банда. Сохранившиеся документы говорят, что в Радомышльском, Овручском уездах в 1920–1921 гг. орудовала только банда Лисицы. На местных жителей она наводила ужас. Для ликвидации банд советская власть мобилизовала отряды красной армии. Тот, кто добровольно прекращал разбойничать, получал амнистию. 4 сентября 1921 г. начальник Радомышльской уездной милиции писал, что атаман Лисица “перешёл на сторону Советской власти” [9, 382]. Это произошло за 11 дней до налёта на монастырь. Вполне возможно, что при налёте на монастырь Лисица выдавал себя за некий отряд советской армии. Наверное, поэтому Пётр Щука назвал бандитов “товарищами” [3, 5], а в местном придании говорится о нападении большевиков [1, 17]. В этом же месяце банда совершила ещё один налёт на соседнее с. Мелени [10, 206].

Настоятелем монастыря стал игумен Рафаил [5, 30]. Поскольку не возможно было построить новую церковь, то принуждены были Казанскую часовню сделать монастырским храмом [5, 4]. В монастырские праздники как и прежде “собиралось верующих со многих районов и областей страны” [5, 31]. К примеру, в 1928 г. на празднование “десятухи” пришло около 200 верующих. Все не могли вместиться в маленьком храме, и многие молились под открытым небом [5, 5].

Хотя существовали законы и постановления, запрещавшие монастырям пользоваться землёй, братия, как и прежде, проживала на своей земле и даже вела постройку новых корпусов, обрабатывала свои огороды [3, 2]. Мы предполагаем, что это возможно было благодаря тому, что монастырская земля юридически принадлежала Кириченко Максиму Петровичу. Немалое значение имело и благожелательное отношение Чоповичского сельсовета к братии.

По воспоминаниям архимандрита Парфения (Невмержицкого), жившего в Кипяченском монастыре с 1920 по 1930 гг., общее число подвижавшихся в монастыре (монахов и послушников) достигало тридцати человек [5, 21]. В 1928 г. Коростенский окружной админотдел НКВД зарегистрировал насельников Кипяченского монастыря: трёх монахов и четырнадцать монахинь (возможно, они пришли из закрытого Овручского женского Свято-Васильевского монастыря) [11, 27–28]. В 1930 г. ГПУ УССР сообщало, что “на хуторе вблизи м. Чоповичи бывшего Коростенского округа, имеется скиток, в котором проживает 10 монахов” [5, 13]. Не стоит удивляться такой разнице в цифрах. Отец Парфений говорил о реальном числе насельников, документы же НКВД только о тех, кого удалось официально зарегистрировать.

20-е гг. XX ст. были эпохой церковных расколов. Какого церковного направления придерживался монастырь? В 1928 г. секретный агент Коростенского ОГПУ Ващенко Сергей Павлович доносил: “Все монахи ярые тихоновцы, синодальной церкви не хотят ни под каким видом. Выдающиеся тихоновцы Рафаил, Иннокентий, Арсений, Леонид, Моисей, все

остальные просто поддерживают всех вышеуказанных монахов” [3, 2]. Тихоновцы придерживались патриарха Тихона и были противниками обновленческого течения, а значит, неблагонадёжными в глазах политических и карательных органов.

Юридически монастыря не существовало. По документам была только приходская общины “Св. Казанской церкви в урочище “Кипячее” при селе Чоповичи, Малинского округа, Киевской губернии” [2, 26], которая в 1926 г. насчитывала 144 человека. Она состояла из крестьян с. Чоповичей, в основном – бедняков (76%), остальные были середняками. В неё записывались целыми семьями (54 семьи), не моложе 18 лет. Средний возраст – 40 лет, лиц старше 60 лет было всего семь человек [12, 13-15об]. В списке верующих Кипяченской общины мы находим близких родственников монахов монастыря [12, 13об; 5, 13]. Описание инвентаря Кипяченской религиозной общины за 1926–1929 гг. показывает, что община уже не испытывала недостатка в церковной утвари. Общее число предметов составляло 223 [12, 19]. Вышеизложенное позволяет утверждать, что, несмотря на антицерковную политику государства, монастырь продолжал свою деятельность, обустроивался и по мере возможности решал свои материальные нужды.

На рубеже 20–30-х годов власть вновь совершает “кавалерийский наскок” на Православную церковь. В начале 1928 г. И.В. Сталин, “трижды выступая по поводу наступления на кулака, призвал к развертыванию решительной борьбы с религией” [13, 294]. Именно на этот период приходятся первые аресты среди монашествующих Кипяченского монастыря, а затем и уничтожение обители.

Политика центра докатилась и до глубинки Полесья – урочища Кипячего. Коростенский окружной административный отдел собрал статистические данные о насельниках монастыря и доложил в центр, а Коростенский окружной отдел ГПУ внедрил в обитель своего агента, который 3 февраля 1928 г. доложил, что иеродиакон Кириченко Максим Петрович незаконно пользуется землёй, что он виновен в налёте бандитов на монастырь в 1921 г., “все монахи ярые тихоновцы” [3, 2]. 8 марта 1928 г. Максима Петровича Кириченко арестовали. Потребовали сообщить фамилии чоповчан, состоявших в местном Союзе Русского Народа. Кириченко отвечал: “я их указывать отказываюсь, ибо не хочу, чтобы их вызывали” [3, 9]. 31 августа 1928 г. Особое совещание при коллегии ГПУ УССР постановило Максима Петровича выслать в Среднюю Азию сроком на три года. Из ссылки он не вернулся [3, 29]. 20 июля 1930 г. по ложному доносу арестовали монаха Парфения (в миру – Невмержицкого Павла Иосифовича). Обвинение предъявили по ст. 54/10 УК УССР (антисоветская пропаганда). 20 января 1931 г. Особое совещание при коллегии ГПУ УССР постановило “заключили в концлагерь сроком на 3 года” [5, 13].

В начале 30-х гг. развернулась коллективизация. В масштабах всей страны шла полная и окончательная ликвидация монастырей. В марте 1934 г. монастырь разогнали [5, 25]. Храм Казанской иконы Божией Матери разобрали, срезали крест над источником, сам же источник пробовали засыпать. “На этом месте сделали овчарню для колхозного скота. Мо-

нахов выгнали, в их доме разместили пастухов, забрали и огород” [6, 89]. Насельникам обители запретили проживать в близлежащих сёлах. Их выслали в соседние районы и там выдали паспорта. На этом завершается история Кипяченской обители.

На рубеже двух эпох был основан Кипяченский монастырь. Предполагаю, что его создание инициировали местные монархисты. Один из основателей обители – М.П. Кириченко, был монархистом. Не могла эта идея рассматриваться и без участия священника с. Чоповичей Безвенглинского Евгения Иосифовича, который так же был монархистом [14, 3]. Однако это предположение предстоит документально подтвердить. Особенность истории Кипяченской обители в том, что она создана стараниями местных православных крестьян. Полагаю, что это был их ответ на произошедшую февральскую революцию 1917 г. и на распространение новых идей в обществе. В отличие от других монастырей, он, вопреки политике советского государства, строился и вёл активную жизнь. Согласно воспоминаниям местных жителей и документам НКВД на целительный источник приходило большое число паломников [5, 13]. Благодаря этому и тому, что Чоповичский сельсовет закрывал глаза на существование “оплота контрреволюции”, монашеское общежитие смогло существовать на протяжении семнадцати лет.

Восстановление истории Кипяченского Спасо-Преображенского мужского монастыря позволяет нам несколько по новому взглянуть на историю Православной церкви в глубинке нашего отечества и приоткрывает нам неизвестные ранее обстоятельства её жизни и, в частности, монашества. Это ещё раз подтверждает слова знаменитого богослова XX ст. прот. Г. Флоровского, что действительная история – текуча и непредсказуема.

Примечания

1. Свящ. Роман Бовсуновский // Православне слово. – 2001. – № 9. – С. 17.
2. ДАЖО. – Ф. Р-2529. – Оп. 2. – Спр. 230. – Арк. 26.
3. Там само. – Ф. Р-5013. – Спр. 30367-п. – Арк. 3.
4. Ананій Бовсунівський. Ревнитель православної віри // Промінь. – 2000. – 21 липня.
5. ДАЖО. – Ф. Р-5013. – Спр. 18638-п. – Арк. 21.
6. *Сніжко М.* Нищення святинь. Поповичі (Житом. області) // Літопис Волині. – 1955. – Ч. 2. – С. 88.
7. ДАЖО. – Ф. Р-5013. – Спр. 19208-п. – Арк. 6.
8. *Махорін Г.* Життя – за свободу України. – Житомир, 2005. – С. 8.
9. ДАЖО. – Ф. Р-2529. – Оп. 2. – Спр. 25. – Арк. 382.
10. Там само. – Спр. 143. – Арк. 206.
11. ЦДАВО України. – Ф. 5. – Оп. 3. – Спр. 1065. – Арк. 27-28.
12. ДАЖО. – Ф. Р-363. – Оп. 2. – Спр. 20. – Арк. 13-15зв.
13. *Алексеев В.А.* Иллюзии и догмы. – М., 1991. – С. 294.
14. ЦДАГО України. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 59788. – Арк. 3.

Благодарю за оказанную помощь Е.Р. Тимиряева и Т.В. Кальченко.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Череди́ченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303